

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИОНООБМЕННОЙ СПОСОБНОСТИ НОВЫХ ИОНИТОВ

Доц. Азимова Мунира Муминовна
Муродов Лазизбек Лочин угли
Игамбердиев Иброхим Ихтиер угли

В водоподготовительной установке (ВПУ) важной частью является предварительная очистка воды от ила и различных органических примесей.

До настоящего времени осветления воды производилось методом коагуляции путем введения в обрабатываемую воду специального коагулянта.

Сущность метода электрокоагуляции состоит в анодном растворении металлов под воздействием электрического тока с последующим образованием коллоидных примесей.

Метод обеспечивает высокую эффективность очистки воды и обладает существенными преимуществами перед реагентными методами, прежде всего компактностью установки, отсутствием громоздкого реагентного хозяйства, простотой обслуживания, возможностью полной автоматизации и экономии валютных средств.

В связи с невозможностью регулярного обеспечения ВПУ ТЭС необходимым реагентом - сернокислым алюминием нами проведены исследования по получению необходимого реагента электрокоагуляционным методом с использованием алюминиевого лома в качестве растворимых электродов.

Первоначально была создана и введена в эксплуатацию экспериментальная установка для получения коагулянта на ТЭС, схема экспериментальной установки приведена на рисунок 1.

(2nd international scientific and practical conference)

По результатам исследований на этой установке предложен автоматизированной электрокоагуляционной технологии предварительной очистки и осветления воды.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки получения коагулянта на ТЭС:

1-мерный бак для кислоты; 2-бак коагулятор; 3- алюминиевые пластины; 4-соединительные шины; 5-бак для охлаждения; 6-балластное сопротивление; 7-источник питания; 8-трубопровод подачи кислоты; 9-трубопровод подачи воды; 10-трубопровод подачи охлаждаемой воды; 11-трубопровод слива готового коагулянта; 12-емкость для готового коагулянта; 13-подача коагулянта в техническую линию очистки воды.

Процесс предварительной очистки и осветления воды происходит следующим образом. В одном из баков электрокоагулятора (второй бак находится в резерве) производится наработка коагулянта. При этом следует отметить, что активность коагулянта полученного реактным путем. Массовый расход веществ применяемых для коагуляции снижается в 2,5- 5,0 раз по сравнению с реактной коагуляцией.

плотности тока на электродах 50 A/m^2 и температуре электролита 20°C равна 20л/час. Производительность установки может регулироваться плотностью тока, а также температурой электролита.

Для улучшения процесс очистки и осветления очищаемую воду добавляют кислоту до получения необходимого рН. Датчика рН, установленные на входе и выходе колонны-осветл, и схема управления дозатором регулируют поступление необходимого количества кислоты через дозатор.

Расчеты, исходя из опыта работы на экспериментальной установке по получению коагулянта электрохимическим способом, показали, что производительность предлагаемой установки при плотности тока на электродах 50 A/m^2 и температуре электролита 20°C равна 20 л/час коагулянта с химическим составом: плотностью $1,3 \text{ гр/см}^3$; окись алюминия Al_2O_3 -7,6%; пересчёте на сернокислый алюминий $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ - 25,5 %. Производительность установки может регулироваться плотностью тока, а также температурой электролита.

Как известно один из надежных способов подготовки глубоко обессоленной воды для питания парогенераторов ТЭС является ионитовая обработка воды, в связи с этим при подготовке добавочной воды и очистки турбинного конденсата на ТЭС необходимо большое количество ионитов. [1,2].

Из-за отсутствия технология синтеза и производства таких ионитовых материалов, в республике Узбекистан для использования на ТЭС они завозятся из зарубежных стран и России за большую валюту.

В данное время исследователями национального Университета Узбекистана предложен технологический регламент производства новых ионообменных материалов на основе полиакрилонитрила, полиакриламида, выпускаемых на Навоинском химкомбинате, и ими успешно завершён синтез опытной партии образцов ионообменных материалов типа АСХ-64 и АСХ-64М.

Процесс получения этих ионитов состоит из следующих операций:

(2nd international scientific and practical conference)

- 1.Амин+катализатор+стабилизатор
- 2.Полиакриланитрила+стабилизатор→ионит
- 3.Ионит-промыка → сушка.

Синтезированные иониты АСХ-64 и АСХ-64М устойчивы воздействию 4% раствора соляной кислоты и полностью сохраняет сорбционную способность в интервале температура 6-60 С и выше.

Эти иониты получены путем модификации полиакрилонитрила, выпускаемого на Навоинском химкомбинате путем полимеризации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике. Москва, МЭИ.2003 г.
2. Юсупалиев Р.М. Иссиқлик электростанциясида сув тайёрлаш технологияси. Дарслик Т.,2003 й.
3. Абрамов А.И. и др. Повышение экологической безопасности ТЭС.Москва, Издательство МЭИ.